

Implementasi Support Vector Machine Pada Klasifikasi Penyakit Daun Kentang Berbasis Fitur GLCM

^{1*}Reza Marlita, ²Danang Mustofa

^{1,2}Universitas Amikom Purwokerto

Email: ¹rezamarlita22@gmail.com, ²danang.mustofa@amikompurwokerto.ac.id

Abstrak

Klasifikasi daun pada tanaman kentang sebagai metode deteksi dini sangat bermanfaat bagi petani dalam mengatasi masalah pada tanaman. Kehilangan hasil yang signifikan dalam budidaya kentang banyak disebabkan oleh penyakit *Phytophthora infestans* (late blight) dan *Alternaria solani* (early blight). Oleh karena itu, klasifikasi penyakit berdasarkan jenisnya perlu dilakukan agar penanganan yang tepat dapat diberikan. Secara visual, penyakit ini dapat dikenali karena ciri khasnya berupa warna dan tekstur yang unik. Namun, terdapat beberapa kelemahan dalam pengamatan langsung, seperti subjektivitas serta tingkat akurasi yang kurang memadai. Informasi mengenai penyakit tanaman, termasuk tekstur dan warna, dapat dipelajari melalui citra digital. Penelitian ini melakukan deteksi visual citra digital dan mengklasifikasikan penyakit pada daun tanaman. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan sistem deteksi dini yang lebih efektif dan minim kesalahan dalam mengidentifikasi penyakit pada daun kentang. Dalam penelitian ini, diusulkan metode klasifikasi penyakit daun tanaman kentang didasarkan pada fitur tekstur *Gray Level Co-occurrence Matrix*. Selanjutnya, proses klasifikasi dari tiga kategori daun dilakukan dengan menerapkan algoritma *Support Vector Machine* (SVM). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengolahan citra digital memungkinkan dilakukannya identifikasi penyakit daun pada tanaman kentang. Dari tiga kategori daun yang diuji, diperoleh akurasi rata-rata sebesar 83,12%.

Kata kunci: *Gray Level Co-occurrence Matrix*, SVM, klasifikasi penyakit, daun kentang

Abstract

*Leaf classification on potato plants as an early detection method is highly beneficial for farmers in addressing plant-related issues. Significant yield losses in potato cultivation are often caused by *Phytophthora infestans* (late blight) and *Alternaria solani* (early blight). Therefore, disease classification based on its type is necessary to ensure proper treatment can be provided. Visually, these diseases can be identified by their distinctive characteristics, such as unique color and texture. However, direct observation has several drawbacks, including subjectivity and insufficient accuracy. Information about plant diseases, including texture and color, can be analyzed through digital imaging. This study focuses on visual detection using digital images and classifies diseases on potato plant leaves. This is conducted to develop a more effective and error-free early detection system for identifying diseases in potato leaves. In this research, a method for classifying potato leaf diseases is proposed based on texture features using the *Gray Level Co-occurrence Matrix* (GLCM). Furthermore, the classification process for three categories of leaves is carried out using the *Support Vector Machine* (SVM) algorithm. Based on the conducted study, it can be concluded that digital image processing enables the identification of diseases in potato leaves. From the three tested leaf categories, an average accuracy of 83.12% was achieved.*

Keywords: *Gray Level Co-occurrence Matrix*, SVM, disease classification, potato leaves

1. PENDAHULUAN

Kentang (*Solanum tuberosum*) merupakan tanaman pangan terpenting ketiga di dunia setelah sereal dan beras. Lebih dari 300 juta metrik ton kentang diproduksi secara global, menjadikannya sebagai sumber nutrisi dan kalori yang penting bagi manusia [1]. Di Indonesia, tanaman kentang banyak dibudidayakan di daerah dataran tinggi dan termasuk dalam keluarga umbi-umbian.

Langkah menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan dalam bidang pertanian dapat didukung oleh klasifikasi penyakit daun pada tanaman kentang. Jika penyakit tanaman dapat terdeteksi dan disembuhkan pada tahap awal, maka biaya produksi dapat ditekan. Salah satu penyakit utama yang menyerang tanaman kentang adalah hawar daun (*late blight*), sedangkan bercak kering (*early blight*) merupakan penyakit lain yang juga sering ditemukan. Hasil panen dapat mengalami penurunan akibat serangan penyakit ini, yang dalam kondisi tertentu dapat menyebabkan gagal panen. Oleh karena itu, penyakit ini perlu diklasifikasikan berdasarkan jenisnya agar penanganan yang sesuai dapat diterapkan.

Untuk melakukan klasifikasi, informasi mengenai penyakit hawar daun dan bercak kering perlu dikumpulkan. Secara visual, penyakit ini dapat diidentifikasi melalui karakteristik warna dan teksturnya yang unik. Namun, pengamatan langsung memiliki keterbatasan, seperti tingkat subjektivitas yang tinggi serta akurasi yang kurang optimal. Informasi terkait penyakit tanaman, seperti tekstur dan warna, dapat diperoleh melalui analisis citra digital [2].

Proses pendeteksian dan penyortiran kentang secara manual dianggap sulit, mahal, dan memakan waktu. Sebaliknya, inspeksi berbasis komputer berpotensi lebih efisien dan hemat biaya. Teknik visi komputer dan pembelajaran mesin telah banyak diteliti dalam dua dekade terakhir untuk mendeteksi penyakit pada tanaman. Pendeteksian penyakit dapat dilakukan menggunakan sensor pencitraan digital yang canggih dan berukuran besar [3].

Salah satu teknik yang paling sering diterapkan dalam mendeteksi dan mengklasifikasikan penyakit daun pada tanaman adalah pengolahan citra. Dalam penelitian ini, metode klasifikasi penyakit pada daun kentang diusulkan berdasarkan fitur tekstur *Gray Level Co-occurrence Matrix* (GLCM). Ekstraksi fitur tekstur dilakukan menggunakan metode *Gray Level Co-occurrence Matrix*, sedangkan proses klasifikasi untuk tiga kategori daun diproses menggunakan algoritma SVM. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem deteksi dini penyakit pada daun kentang yang lebih efektif dan minim kesalahan..

1.1. Tinjauan Pustaka

Support Vector Machine (SVM)

SVM adalah salah satu metode klasifikasi yang berbasis pembelajaran mesin (*machine learning*) dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pengolahan citra. SVM bekerja dengan menemukan hyperplane optimal yang memisahkan kelas-kelas dalam data dengan margin terbesar[4].

Pada prinsipnya, SVM mengklasifikasikan data dengan cara mencari garis atau bidang pemisah terbaik di ruang fitur. Jika data tidak dapat dipisahkan secara linear, SVM menggunakan kernel trick untuk memproyeksikan data ke dimensi yang lebih tinggi sehingga dapat dipisahkan dengan lebih optimal[5]. Beberapa jenis kernel yang umum digunakan dalam SVM adalah *linear kernel*, *polynomial kernel*, *radial basis function (RBF) kernel*, dan *sigmoid kernel*.

Dalam penelitian deteksi penyakit tanaman, SVM telah banyak diterapkan untuk klasifikasi daun sehat dan terinfeksi penyakit berdasarkan fitur tekstur dan warna. SVM memiliki keunggulan dalam menangani data dengan dimensi tinggi serta dapat memberikan akurasi tinggi, meskipun jumlah data latih terbatas[6].

Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM)

GLCM adalah metode ekstraksi fitur yang digunakan untuk menganalisis tekstur pada citra[7]. GLCM menghitung kemungkinan pasangan piksel dengan intensitas keabuan tertentu yang muncul dalam hubungan spasial tertentu di dalam citra.

GLCM bekerja dengan cara menentukan hubungan spasial antara piksel dalam suatu citra berdasarkan parameter tertentu, seperti jarak antar piksel dan sudut orientasi (0° , 45° , 90° , dan 135°)[8]. Dari matriks yang dihasilkan, beberapa fitur statistik dapat dihitung, antara lain:

- *Energy* mengukur homogenitas citra dan memiliki nilai tinggi ketika piksel dalam gambar bersifat homogen.

$$Energy = \sum_i \sum_j p(i, j)^2 \quad F.1$$

- *Contrast* mengukur tingkat variasi keabuan antara piksel yang berdekatan di seluruh gambar.

$$CON = \sum_k k^2 \left[\sum_i \sum_j p(i, j) \right], \quad \text{dengan } |i - j| = k \quad F.2$$

- *Correlation* menunjukkan hubungan linear antara tingkat keabuan suatu piksel dengan piksel lain pada posisi tertentu.

$$COR = \sum_i \sum_j \frac{(ij) \cdot p(i, j) - \mu_x \mu_y}{\sigma_x \sigma_y} \quad \text{F.3}$$

- *Homogeneity* mengukur kedekatan distribusi elemen dalam GLCM terhadap diagonal matriks GLCM.

$$HOM = \sum_i \sum_j \frac{p(i, j)}{1 + |i - j|} \quad \text{F.4}$$

Metode GLCM sering digunakan dalam deteksi penyakit tanaman karena dapat mengidentifikasi pola tekstur yang khas pada daun yang terinfeksi. Kombinasi GLCM dengan metode klasifikasi seperti SVM terbukti meningkatkan akurasi dalam membedakan kategori daun sehat dan daun yang terkena penyakit[9].

2. METODE PENELITIAN

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah pengumpulan dataset yang akan digunakan sebagai data latih dan data uji. Karena penelitian ini menerapkan metode klasifikasi *supervised learning*, maka diperlukan tahap pelatihan[10], di mana data latih berfungsi sebagai masukan dalam proses pelatihan tersebut. Pada masing-masing citra latih dan citra uji, dilakukan proses segmentasi serta ekstraksi ciri. Langkah-langkah yang diterapkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Langkah Penelitian

Penelitian ini berfokus pada klasifikasi penyakit pada citra daun tanaman kentang dengan mempertimbangkan ciri tekstur dan warna. Jenis citra yang diklasifikasikan dalam penelitian ini meliputi *early blight*, *late blight*, dan *non-disease/normal*[9]. Sebagai pendekatan utama, penelitian ini mengusulkan pemanfaatan ciri tekstur *Gray Level Co-occurrence Matrix* (GLCM) dalam mengidentifikasi penyakit *early blight*, *late blight*, serta *non-disease* pada daun tanaman kentang. Contoh masing-masing jenis penyakit pada daun tanaman kentang ditampilkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Daun kentang sehat, berpenyakit *early blight*, dan berpenyakit *late blight*

Dataset citra yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data latih dengan resolusi 256×256 piksel dalam format JPG. Database image ini mencakup 30 citra *early blight*, 30 citra *late blight*, dan 30

citra *non-disease*, yang diperoleh dari <https://www.kaggle.com/>. Sementara itu, data uji yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 20 citra *early blight*, 20 citra *late blight*, dan 20 citra *non-disease*, dengan resolusi yang sama, yakni 256 × 256 piksel dalam format JPG.

Dalam penelitian ini, metode GLCM digunakan untuk ekstraksi fitur. Prinsip dasar GLCM adalah menghitung probabilitas hubungan ketetanggaan antara dua piksel pada jarak dan orientasi sudut tertentu. Empat fitur utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *energy*, *contrast*, *correlation*, dan *homogeneity*.

Melalui pendekatan ini, sistem deteksi dini penyakit pada daun kentang dapat dikembangkan dengan lebih efektif dan minim kesalahan.

Tahap berikutnya adalah pembuatan *feature database* pada citra daun kentang, yang dilakukan selama tahap pelatihan (*training*). Database yang dihasilkan dari citra daun kentang dapat ditemukan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil *Feature Database*

	Contras	Correlation	Energy	Homogeneity
1	0,62516	0,9395	0,40292	0,88488
2	0,54305	0,9544	0,30004	0,88022
3	0,78042	0,88132	0,29074	0,83578
4	0,5288	0,95284	0,31714	0,88641
5	0,76937	0,90299	0,22078	0,83052
6	0,6571	0,93228	0,28065	0,86178
7	0,39749	0,96732	0,4107	0,93512
8	0,46952	0,95963	0,30067	0,88037
9	0,75316	0,92449	0,34002	0,86194
10	0,63387	0,94868	0,27692	0,86526

Setelah database untuk ciri citra daun kentang diperoleh, langkah berikutnya adalah mengonversi citra dari format RGB menjadi *Grayscale*. Hasil dari proses konversi ini dapat dilihat pada Gambar 3..

Gambar 3. Contoh proses *grayscale*

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, pengujian identifikasi penyakit daun pada tanaman kentang dilakukan dengan menggunakan metode ekstraksi fitur *Gray Level Co-occurrence Matrix* (GLCM). Empat fitur utama yang diekstraksi dari GLCM meliputi *energy*, *contrast*, *homogeneity*, dan *correlation*.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa metode ini mencapai akurasi rata-rata sebesar 83,12% untuk tiga kategori daun yang diuji. Data latih yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 30 gambar per kategori, sedangkan data uji terdiri dari 20 gambar per kategori. Tingkat akurasi untuk masing-masing kategori adalah sebagai berikut:

- Citra *early blight*: 90%
- Citra *late blight*: 90%
- Citra *non-disease*: 80%

Penurunan akurasi dalam identifikasi *non-disease* disebabkan oleh pola bercak yang berpengaruh terhadap fitur yang diekstraksi, sehingga seleksi data latih dan data uji untuk kategori ini harus dilakukan dengan lebih ketat dan akurat. Hasil pengujian akurasi secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Klasifikasi

Dataset	Total Data Uji	Klasifikasi Benar	% Akurasi
<i>Early Blight</i>	20	18	88
<i>Late Blight</i>	20	18	90
<i>Non Disease</i>	20	16	80

Rata-rata	83,12
-----------	-------

Tabel 2 menunjukkan performa hasil ekstraksi fitur dan klasifikasi, dengan rata-rata akurasi sebesar 86,67% untuk tiga kategori dataset. Pedoman dalam menentukan nilai akurasi diperoleh melalui perhitungan dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Akurasi}(\%) = \left(\frac{\text{Klasifikasi Benar}}{\text{Total Data Uji}} \right) \times 100\% \quad \text{F.5}$$

Hasil identifikasi lebih lanjut dapat dianalisis melalui Tabel 3, yang disajikan dalam bentuk *Confusion Matrix*:

Tabel 3. Hasil *Confusion Matrix*

Nilai Prediksi	<i>Early Blight</i>	<i>Late Blight</i>	<i>Non Disease</i>
<i>Early Blight</i>	18	2	0
<i>Late Blight</i>	2	18	0
<i>Non Disease</i>	2	2	16

Tabel 3 menunjukkan bahwa:

- 2 data daun *Early Blight* diklasifikasikan sebagai *Late Blight*.
- 2 data daun *Late Blight* diklasifikasikan sebagai *Early Blight*.
- 4 data daun *Non Disease* salah diklasifikasikan, dengan 2 data terbaca sebagai *Early Blight* dan 2 data terbaca sebagai *Late Blight*.

Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa kesalahan klasifikasi terutama terjadi pada kategori *Non Disease*, yang menunjukkan adanya tantangan dalam membedakan daun sehat dari daun yang terinfeksi penyakit. Hal ini disebabkan oleh pola bercak yang mempengaruhi fitur yang diekstraksi, sehingga seleksi data latih dan uji pada kategori *Non Disease* harus dilakukan secara lebih teliti.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa klasifikasi penyakit daun pada tanaman kentang dapat dilakukan dengan memanfaatkan pengolahan citra digital. Pada penelitian ini, rata-rata akurasi 83,12% dengan tingkat akurasi tertinggi diperoleh dalam identifikasi penyakit *early blight* dan *late blight*, sementara akurasi mengalami penurunan pada identifikasi daun *non-disease*. Penurunan akurasi ini disebabkan oleh pola bercak yang berpengaruh signifikan terhadap proses identifikasi. Oleh karena itu, pemilihan daun *non-disease* harus dilakukan secara lebih selektif dengan memastikan bahwa daun yang digunakan benar-benar bebas dari bercak.

Ke depannya, penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menerapkan jenis klasifikasi lain, seperti K-Nearest Neighbor (KNN). Selain itu, pengembangan dapat dilakukan dengan mengeksplorasi ekstraksi ciri fitur warna lainnya, selain metode *color moments*, serta memperluas kategori penyakit daun kentang yang diklasifikasikan..

REFERENSI

- [1] Bantacut, T., 2021. Politik pangan berbasis industri tepung komposit. In Forum Penelitian Agro Ekonomi (Vol. 32, No. 1, pp. 19-41).
- [2] Dewi, R.Y., 2021. Klasifikasi Kualitas Tomat Buah Menggunakan Video Processing (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- [3] Marpaung, F., Aulia, F. and Nabila, R.C., 2022. Computer Vision Dan Pengolahan Citra Digital.
- [4] Eldo, H., Ayuliana, A., Suryadi, D., Chrisnawati, G. and Judijanto, L., 2024. Penggunaan Algoritma Support Vector Machine (SVM) Untuk Deteksi Penipuan pada Transaksi Online. Jurnal Minfo Polgan, 13(2), pp.1627-1632.
- [5] Damayanti, F., Arifin, A.Z. and Soelaiman, R., 2020. Pengenalan citra wajah menggunakan metode two-dimensional linear discriminant analysis dan support vector machine. Jurnal Ilmiah Kursor, 5(3).
- [6] Puspitasari, A.M., Ratnawati, D.E. and Widodo, A.W., 2021. Klasifikasi penyakit gigi dan mulut menggunakan metode Support Vector Machine. Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, 2(2), pp.802-810.
- [7] Ramadhani, M., Suprayogi, S. and Dyah, H.B., 2020. Klasifikasi Jenis Jerawat Berdasarkan Tekstur Dengan Menggunakan Metode Gicm. eProceedings of Engineering, 5(1).
- [8] Kusuma, A.A., Isnanto, R.R. and Santoso, I., 2021. Pengenalan Iris Mata Menggunakan Pencirian Matriks Ko-Okurensi Aras Keabuan (Doctoral dissertation, Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik).

- [9] Ningsih, D.F., 2021. Klasifikasi Jenis Penyakit Daun Kentang Menggunakan Convolutional Neural Network (CNN) Model Arsitektur Googlenet (Doctoral dissertation, Universitas Yudharta).
- [10] Aini, Q., Lutfiani, N., Kusumah, H. and Zahran, M.S., 2021. Deteksi dan Pengenalan Objek Dengan Model Machine Learning: Model Yolo. CESS (Journal of Computer Engineering, System and Science), 6(2), p.192.